

**AS DINÂMICAS DAS PRECIPITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BREVES, ESTADO DO PARÁ
NO PERÍODO DE 2003 A 2022****Mateus Damasceno Lobo¹**
Ivamauro Ailton de Sousa Silva²**RESUMO**

Este estudo analisa a distribuição espaço-temporal das chuvas em Breves, município localizado no arquipélago do Marajó, ao longo de 20 anos (2003-2022). A pesquisa se justifica pela ausência de estudos sobre a variabilidade pluviométrica na região. A metodologia envolve diferentes etapas: a) aquisição e análise de dados pluviométricos obtidos pelo Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo), b) tratamento estatístico para avaliação do comportamento e da variabilidade das chuvas, c) elaboração de gráficos e de mapas para compreender e representar as dinâmicas das precipitações. Os resultados indicam importantes configurações pluviométricas regionais: elevada pluviosidade que atinge 2.518 mm/ano; concentração das chuvas entre os meses de janeiro a março; e redução significativa, em comparação como o período chuvoso, entre julho e outubro com pluviosidade variando de 121,72mm a 83,3mm. As contribuições deste estudo se fundamentam no entendimento da pluviosidade regional e fornece um detalhamento acerca do regime pluvial em áreas pouco estudadas pela comunidade científica, ampliando o debate sobre variabilidade pluviométrica e as conexões entre superfície e atmosfera na Amazônia.

Palavras-chave: Pluviosidade; Breves; Amazônia; Variabilidade das chuvas.

ABSTRACT

This study analyzes the spatiotemporal distribution of rainfall in Breves, a municipality located in the Marajó archipelago, over 20 years (2003-2022). The research is justified due to the lack of studies on rainfall variability in the region. The methodology involves different steps: a) acquisition and analysis of rainfall data obtained by Agrometeorological Monitoring System (Agritempo), b) statistical treatment for assessment of rainfall behavior and variability, c) preparation of graphs and maps to understand and represent precipitation dynamics. The results indicate important regional rainfall configurations: high rainfall that reaches 2.518 mm/year; concentration of rainfall between the months of January and March; and reduction significant, compared to the rainy season, between July and October with rainfall ranging from 121.72mm to 83.3mm. The contributions of this study are based on the understanding of regional rainfall and provides details about the rainfall regime in areas little studied by the scientific community, expanding the debate on rainfall variability and connections between surface and atmosphere in the Amazon.

Keywords: Rainfall; Briefs; Amazon; Rainfall variability.

¹ Graduando em Geografia pela Universidade Federal do Pará, Campus Cametá. E-mail: mateusdamasceno155@gmail.com

² Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Professor Adjunto da Universidade Federal do Pará (FAGEO/PPGEAA/PPGEO). E-mail: ivamauro@ufpa.br

1. Introdução

O tempo e o clima desempenham um papel fundamental na compreensão das condições atmosféricas e estabelece o entendimento das interações entre superfície e parâmetros climáticos. As características do complexo atmosférico encontram-se diretamente ligadas aos aspectos da superfície terrestre.

Logo, a dinâmica da atmosférica promove fenômenos essenciais para as variadas esferas e atividades que compõem a sociedade, e regem os processos para a vida na Terra. Assim, os estudos nesta perspectiva, buscam compreender as dinâmicas, a estrutura e o comportamento dos aspectos climáticos ao longo de um período (Barros; Zavattini, 2009; Sant'Anna Neto, 2020).

O clima é um conjunto de condições atmosféricas definido por um sistema dinâmico influenciado por diversos processos, fatores e interações, que possibilitam diferenciações regionais. Sua análise ocorre por meio de séries temporais de dados e representações cartográficas que configuram as espacialidades dos fenômenos climáticos e visuais (gráficos).

A precipitação pluvial é uma das variáveis meteorológicas mais importantes nos estudos climáticos (Sousa Silva, 2021). Para a região amazônica, a precipitação é um dos elementos mais importantes e investigadas para os ecossistemas florestais, que são atuantes no ciclo hidrológico e na distribuição da chuva regional resultantes da combinação de fatores e de interações entre superfície e atmosfera (Quaresma *et al.*, 2023).

Os estudos climáticos ancorados especificamente na dinâmicas das chuvas são de extrema relevância para a sociedade. Assim, “compreender o regime das chuvas e os eventos extremos associados a eles, tem sido uma preocupação que está ganhando mais atenção nas pesquisas científicas” (Souza, 2013, p. 34).

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar a distribuição espaço-temporal das chuvas no município de Breves ao longo de 20 anos (2003 a 2022). A título de objetivos específicos, pretende-se: detalhar as características pluviométricas da área de estudo, e, representar a variabilidade das chuvas em diferentes escalas.

Essa análise se tornou fundamental no âmbito da climatologia, pois a área de pesquisa se localiza no arquipélago do Marajó, uma região caracterizada por diferentes sistemas e condições atmosféricas, que interferem no regime e ritmo das chuvas. No entanto, verifica-se uma ausência de pesquisas sobre a variabilidade pluviométrica na região supracitada. Dessa forma, este trabalho se justifica pela necessidade de compreender o comportamento das

precipitações e seus aspectos associados a variabilidade, além de ampliar as abordagens acerca do regime pluviométrico na área de estudo, que apresenta poucos estudos no contexto da climatologia geográfica.

A ausência de investigações detalhadas sobre as dinâmicas das precipitações na região evidencia a necessidade de pesquisas que contribuam para o entendimento das influências atmosféricas regionais, possibilitando a ampliação do conhecimento científico sobre a pluviosidade da área de estudo. Assim, considerou-se que a região necessitaria de estudos ancoradas na pluviosidade mais detalhados no contexto da análise. Para tanto foi fundamental ter uma conjugação de uma análise de dados anuais, mensais e diários.

O regime das chuvas é caracterizado pela distribuição do comportamento pluvial em um período específico, seja diário, mensal, sazonal, decenal e anual, sendo que o importante é a compressão temporal de sua distribuição. Nesta direção, “compreender o regime das chuvas e os eventos extremos associados a eles, tem sido uma preocupação que está ganhando mais atenção nas pesquisas científicas” (Souza, 2013, p. 34).

Para o desenvolvimento desta pesquisa se empregou diferentes procedimentos, tais como: análise de dados pluviométricos obtidos por meio do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo); utilização de técnicas estatísticas para compreender a variabilidade das chuvas no período analisado. Essa abordagem permitirá avaliar a distribuição das precipitações em diferentes escalas (mensal e a anual).

Para representar e compreender essa dinâmica foram elaborados e utilizados gráficos de precipitação que permitiu a visualização da distribuição espaço-temporal da pluviosidade de Breves, Pará. Diante desse contexto, a presente pesquisa visa ampliar o conhecimento sobre a dinâmica pluviométrica da área pesquisada, fornecendo subsídios científicos para futuros estudos sobre as chuvas na região.

2. Metodologia

Para a realização desta pesquisa foram adotadas diferentes etapas operacionais, envolvendo pesquisa bibliográfica, contemplando livros impressos em formato digital (*on-line*) (E-book), artigos científicos publicados em periódicos especializados em Geografia, teses e dissertações relacionadas à climatologia.

A busca por estes trabalhos ocorre por meio de repositórios institucionais de universidades, no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior (CAPES), na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDT), em anais de eventos científicos da área de geografia física e nas principais instituições associadas ao tempo/clima. Este levantamento juntamente com imagens de satélite (GOES) obtidas por meio do acervo do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), utilizadas para representar fenômenos atuantes na área de estudo, foram procedimentos que garantiu o embasamento teórico e metodológico para a investigação dos temas principais.

Em seguida, procedeu-se a obtenção, organização e dos dados pluviométricos adquiridos por meio do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que disponibiliza informações dos elementos climáticos de diversas localidades do Brasil.

A busca e aquisição dos dados pluviométricos não apresentou grandes dificuldades, pois eles são acessíveis. Entretanto, verificou-se que a qualidade dos dados apresentou inconsistências no período de 2004 a 2009, no qual se observou regimes de chuvas, bem elevados e incompatíveis com as normais climatológicas (1992-2020), que conforme o INMET (2020), variam de 2.050 mm a 2.250 mm.

O desenvolvimento de trabalhos no âmbito da climatologia geográfica, exige atenção especial em relação a qualidade e disponibilidade dos dados. Assim, para organizar e retificar as inconsistências e efetivar o preenchimento de possíveis falhas dos dados, realizou-se uma nova consulta com base nos registros de precipitação obtidos na estação pluviométrica situada no município confinante (Melgaço, Pará), cuja proximidade geográfica apresenta características climáticas semelhantes e possibilitou uma melhor confiabilidade na análise dos dados.

Para representar espacialmente a área de estudo foi elaborado um mapa de localização do município de Breves, utilizando dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Posteriormente, as etapas proporcionaram o processo de construção de gráficos elaborados por meio do *software Microsoft Excel*, permitindo a sistematização analítica, que possibilitou na ilustração, visualização e identificação das dinâmicas das precipitações no período analisado.

A coleta de dados envolveu a obtenção de registros mensais e anuais de precipitação pluvial, posteriormente agregados em médias. Utilizou-se técnicas estatísticas básicas, como cálculo de soma dos dados por meio da fórmula = SOMA (VALORES) para somar os valores

e para determinação dos volumes de chuva interanual (gráficos de variabilidade pluviométrica anual) e para definição do comportamento de cada mês (gráficos mensais).

Esta pesquisa configura-se como uma abordagem quantitativa, pois busca analisar a precipitação com base em dados numéricos, permitindo a mensuração das variações ao longo do tempo e a comparação entre diferentes períodos. A quantificação das chuvas possibilita a identificação de padrões e tendências, contribuindo para uma compreensão mais objetiva da dinâmica pluviométrica no município de Breves.

2.1 Localização e características da área de estudo

O município de Breves se localiza na região de integração do Marajó, estado do Pará, sendo considerado um dos principais polos econômicos e populacionais da região (Fapespa, 2023). No contexto regional, possui limites com os municípios de Afuá, ao norte; de Anajás, a noroeste/leste; de São Sebastião da Boa Vista, a leste; de Currealinho, a sudeste; de Bagre, ao sul; de Melgaço, a oeste/sudoeste; e Gurupá, a noroeste (Figura 01).

Figura 01 – Mapa de localização da área de estudo, município de Breves, Pará

Fonte: elaboração dos autores, 2024.

Em relação aos aspectos populacionais, as informações difundidas pelo IBGE indicam no último censo população de 106.968 habitantes e densidade demográfica corresponde a 11,18 hab./km² (IBGE, 2022). A ilha do Marajó se caracteriza como a maior ilha fluviomarina do mundo e possui um território com paisagens diversificadas constituídas por um conjunto de aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, biogeográficos/ecológicos e hidrográficos, que se assemelham e se diferenciam no contexto regional (Quadro 1).

Quadro 1 – Características da paisagem do município de Breves, Pará.

Componentes		Caracterização
Província geológica		Coberturas cenozoicas
Geomorfologia	Domínios	Depósitos Sedimentares Quaternários
	Unidades	Planície Amazônica; Tabuleiros de Marajó
	Compartimentos	Planícies; Tabuleiros; Corpo d'água continental
Pedologia (solos/subordens)		Gleissolo Háptico; Latossolo Amarelo
Vegetação (aspectos fitoecológicos)		Floresta Ombrófila Densa
Cobertura vegetal		Floresta Ombrófila Densa Aluvial; Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas; e Vegetação Secundária
Divisão hidrográfica	Macrorregião	Amazônica; Tocantins-Araguaia
	Mesorregião	Baixo Tocantins; Foz do Amazonas
	Microrregião	Marajó Norte; Marajó Sul

Fonte: organização dos autores, 2025, a partir do Banco de Dados e informações ambientais, IBGE.

As configurações naturais indicam componentes com importantes características para a interpretação da paisagem e de suas relações com as condições atmosféricas/climáticas e dinâmicas pluviométricas, caracterizadas pelo clima equatorial.

Conforme a classificação de Köppen, o município de Breves apresenta características climáticas do tipo megatérmico Af e Am (Equatorial quente e úmido, e pequena estação seca), caracterizado por chuvas distribuídas ao longo do ano e temperaturas médias anuais que variam entre 24°C e 26°C (Nimer, 1989; Fisch *et al.*, 1998 apud Amanajás; Braga, 2012).

Para ampliar o debate sobre as características climáticas regionais e da área de estudo, organizou-se o próximo tópico, que discute a partir das bases teóricas os sistemas atmosféricos atuantes e os aspectos pluviométricos regionais.

2.2 Aspectos climáticos da Amazônia: sistemas atmosféricos atuantes e pluviosidade

No âmbito climático, a distribuição das precipitações e de outros elementos apresenta variabilidades resultantes da circulação geral da atmosfera, de fatores geográficos distintos³, e da interação entre atmosfera e superfície são determinantes nas características e diferenciações regionais (Ferreira; Mello, 2005; INPE, 1996 referenciado por Miranda, 2016).

A região do Equador, onde há o maior recebimento de energia solar é influenciada por diversos sistemas atmosféricos. Para Steinke (2012, p. 115), [...] “O encontro dos ventos alísios de nordeste e sudeste, na região equatorial, forma o que conhecemos como Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Este sistema é um dos mais importantes mecanismos atmosféricos atuantes no trópicos e pode ser definido como uma grande faixa de baixa pressão atmosférica onde ocorre a ascensão do ar quente que ocasiona nuvens e chuvas.

Assim, o regime e o ritmo das chuvas de uma determinada região são influenciadas por diferentes elementos e fatores climáticos, além das teleconexões (superfície-atmosfera) e dos sistemas atmosféricos de mesoescala, como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), os complexos convectivos, o *El Niño* e a *La Niña* (Cavalcanti *et al.*, 2009).

A interação entre diferentes fatores provoca instabilidades atmosféricas, fato verificado na região amazônica, que apresenta elevado volume de chuvas, com pluviosidade média de 2.300 mm/ano (Marengo; Nobre, 2009). Os “fenômenos de escala planetária como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), e fenômenos de mesoescala como as Linhas de Instabilidade, têm grande influência na climatologia da precipitação desta região” (Amanajás; Braga, 2012, p. 424).

De forma abrangente, a ZCIT é um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuva em parte das regiões Norte e Nordeste do Brasil, é identificada por meio de uma banda de nuvens (Figura 2) que circula todo o globo terrestre na região equatorial (INMET, 2023). Portanto, compreende-se a partir dessa dinâmica, que as precipitações ocorridas em Breves, recebe grande influência da ZCIT.

³ Recebimento de radiação solar, maritimidade, continentalidade, latitude, altitude e movimentação das massas de ar e de frentes.

Figura 2 – ZCIT em posição favorável à ocorrência instabilidades na região norte e nordeste

Fonte: Editado pelos autores (2025), a partir de imagem do GOES 13, 11/03/2016, DSA/INPE .

A distribuição das chuvas na região Norte durante a estação chuvosa é influenciada pelas temperaturas das superfícies dos oceanos Atlântico e Pacífico. Essas variações térmicas de mesoescola e essas conexões entre superfície e atmosfera afetam a posição geográfica da ZCIT, que desempenham um papel essencial na ocorrência de precipitações no norte e nordeste do Brasil (Oliveira, 2019).

Adicionalmente, alguns estudos apontam para a influência de fenômenos de grande escala na variabilidade da precipitação na Amazônia. De acordo com Cavalcanti *et al.* (2009), eventos como *El Niño* e *La Niña* desempenham um papel fundamental na modulação do

regime de chuvas, podendo intensificar ou reduzir os totais pluviométricos dependendo da fase de atuação do fenômeno.

Em estudo feito na região do Marajó entre os anos de 1981 a 2021, Quaresma *et al.* (2023) destacam a redução da quantidade de chuvas em anos de *El Niño* e aumento da pluviosidade em períodos de *La Niña*. Portanto, ao analisar a distribuição espaço-temporal das chuvas em Breves, é necessário considerar não apenas os sistemas meteorológicos locais, mas também a influência de fenômenos climáticos globais.

Os maiores volumes de precipitação pluvial se distribuem no noroeste/sudoeste do Amazonas, no litoral dos estados do Amapá e do Pará (Figura 3), resulta da frequente atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Nessa região, as chuvas se concentram entre os meses de fevereiro e de maio (Cavalcanti *et al.*, 2009; Oliveira, 2019).

Figura 3 – Pluviosidade da bacia Amazônica e macrorregiões hidrográficas vizinhas.

Fonte: Editado pelos autores (2025), a partir do projeto Atlas Pluviométrico do Brasil, CPRM, 2011.

A região Amazônica possui uma distribuição irregular da pluviosidade tanto no espaço quanto no tempo, sendo a região com os maiores volumes anuais de precipitação. As áreas com os maiores quantidades de chuvas incluem o litoral do Amapá, a foz do rio Amazonas e o setor ocidental da região, onde os níveis pluviométricos podem ultrapassar 3000 mm por ano (Cavalcanti *et al.*, 2009).

O município de Breves situado nas proximidades da foz do rio Amazonas, integra espacialmente uma das áreas com maior quantidade de precipitação dessa região. Para ampliar as discussões sobre a pluviosidade da área de estudo, as próximas abordagens apresentam a caracterização do regime pluvial e das dinâmicas pluviométricas, sendo representados por meio de gráficos, que demonstram aspectos da variabilidade anual e o do comportamento mensal no período de 2003 a 2022.

3. Resultados e discussão

3.1 Dinâmicas das precipitações de Breves, Pará

Os gráficos de variabilidade pluviométrica são procedimentos, além de outros, que possibilitam a construção de importantes resultados sobre a dinâmica das chuvas, na tentativa de mostrar um pouco da capacidade das representações climatológicas na busca da síntese do clima, ênfase a caracterização do regime pluviométrico (Sousa Silva, 2021).

A variabilidade das precipitações está representada na figura 04, que destaca os volumes de chuva (média anual) entre 1764,9 mm (ano menos chuvoso) e 3.612,5 mm (ano mais chuvoso). Este valor excepcional pode estar relacionado a eventos climáticos globais, como o *El Niño* e o *La Niña*, que afetam a circulação atmosférica e intensificam as chuvas em determinadas regiões da Amazônia (Souza *et al.* 2015).

Figura 04 - Gráfico da variabilidade anual das precipitações, Breves, Pará

Fonte: elaboração dos autores, 2025.

Durante o período de 2003 a 2008, a pluviosidade apresentou uma tendência de aumento, evidenciando quantidades elevadas de precipitação pluvial, destaca-se volumes de 3612,5 mm, registrados em 2008. É importante destacar, que o ano de 2008, o território brasileiro, foi marcado pela influência de eventos intensos de *La Niña*, os quais ampliaram as dinâmicas pluviométricas na Amazônia devido ao aumento da convergência de umidade na região (Lopes, 2023).

Ao estudar a região costeira da Amazônia, Santos (2021, p. 62) apresentou os anos de ocorrência do fenômeno *La Niña* para o período de 1998 a 2017, com isso, este autor observou que o ano de 2008, corresponde ao ano que mais choveu no município de Breves, portanto, coincide com a ocorrência do fenômeno *La Niña*.

O gráfico da variabilidade pluvial, também indica informações relevantes que destacam a redução das chuvas entre 2010 e 2019. A menor quantidade de chuva se registrou em 2011, atingindo 1764,92 mm, configurando-se juntamente com 2018 e 2019, como os períodos mais secos da série-temporal analisada. A partir de 2020, os volumes pluviométricos apresentam um aumento significativo em relação ao período de 2017 a 2019, variando de 2582,8 mm a 2625 mm.

3.1 Precipitação média mensal

A dinâmica pluviométrica de Breves (Pará) se caracteriza por uma ampla diferenciação do regime pluviométrico, destacando os períodos em que a precipitação se concentra e os meses, no qual as chuvas apresentam redução dos volumes. Os meses de março e abril apresentaram as maiores pluviosidades (médias de precipitação) – correspondendo ao período mais chuvoso na área de estudo (Figura 6).

Figura 6 - Gráfico de precipitação pluvial (média mensal de 2003-2022)

Fonte: elaboração dos autores, 2025.

Em relação aos períodos com menores volumes de chuva, destaca-se os meses de agosto, setembro, outubro e novembro, que se configuram como os de menores quantidades de chuva, em relação aos períodos anteriores (meses mais chuvosos). Esse período se caracteriza pela ocorrência de volumes de chuvas que variam de 62,4 mm a 95,9 mm. Já o mês de dezembro, a precipitação pluvial aumenta, marcando a transição do período com volumes de chuva mais reduzidos para a época com quantidade de chuvas mais elevadas.

Os dados analisados revelam a existência de uma variabilidade pluviométrica, que se caracteriza pelo aumento e pela redução do regime de chuvas. Esses aspectos associados a pluviosidade demonstra a relação entre precipitação pluvial com os sistemas atmosféricos (*El Niño* e *La Niña*, conforme revelado pelas bases teóricas – atuando na dinâmica pluviométrica e interferindo no regime (aumento pluvial e declínio pluviométrico) da área de estudo.

Os resultados revelam padrões mensais significativos da variabilidade e variação anual, demonstrando uma distinta caracterização das chuvas, no qual se verifica períodos com

volumes de chuvas inferiores em relação à média (secos), alternando com habituais e intercalando com períodos excepcionais.

A quantificação das precipitações mensais foi fundamental na identificação da distribuição das chuvas nos diferentes períodos do ano. Essa análise revelou a dinâmica e a variabilidade das precipitações dos meses e seus respectivos comportamentos representados pelo gráfico destacados nesta parte do trabalho.

4. Considerações finais

A análise da distribuição espaço-temporal das chuvas no município de Breves, no período de 2003 a 2022, evidenciou uma nítida variabilidade do regime pluviométrico. Os maiores volumes de precipitação ocorreram entre os meses de fevereiro e abril com médias de 349,5 mm a 358,8 mm, com maiores volumes no mês de março (443,3 mm). Os anos que mais apresentaram volumes de precipitações foram 2007, com 3197,9 mm; e, 2008, apresentando 3612,5 mm, o maior da série histórica pesquisada.

As menores quantidades foram registradas entre os meses julho e novembro, com 121,72 mm e 95,90 mm, respectivamente. A centralidade da pesquisa esteve análise da distribuição espaço-temporal das chuvas, por meio da análise de séries históricas, o que permitiu evidenciar tendências, os anos mais chuvoso e médias mensais.

A produção dos gráficos facilitou a visualização da dinâmica anual e mensal da precipitação, oferecendo subsídios relevantes para o entendimento dos volumes de precipitações e seu ritmo no período analisado. Entretanto, o trabalho enfrentou limitações importantes, especialmente relacionadas à qualidade e à disponibilidade dos dados pluviométricos. Entre os anos de 2004 a 2009, identificou-se inconsistências nos dados de precipitação da estação de Breves. Para resolver essa limitação, foi necessário recorrer as informações do município Melgaço, que se localiza geograficamente próximo à área de estudo e apresenta características climáticas similares.

Como recomendações para estudos futuros, sugere-se ampliar a abordagem investigativa e mais detalhada (análise diária), incorporando outros elementos climáticos, como temperatura, umidade do ar, ventos, evapotranspiração potencial, além da análise sinótica e dinâmica referente aos sistemas atmosféricos, da ocorrência de eventos extremos e seus impactos socioambientais. Também se indica a importância de estudos comparativos entre diferentes municípios do arquipélago do Marajó, a fim de compreender melhor as

dinâmicas pluviométricas regionais. Os resultados obtidos neste trabalho contribuem para o entendimento da pluviosidade regional, ao fornecer um panorama detalhado do regime de chuvas em uma área ainda pouco contemplada pela literatura científica — o município de Breves, no arquipélago do Marajó.

5. Referências

AMANAJÁS, J. C.; BRAGA, C. C. Padrões espaço-temporal pluviométricos na Amazônia Oriental utilizando análise multivariada. **Revista Brasileira de Meteorologia**, Campina Grande-PB, v. 27, n. 04, 2012.

BARROS, J. R.; ZAVATTINI, J. A. Bases conceituais em climatologia geográfica. **Revista Mercator**, v. 8, n. 16, p. 255-261, 2009.

CAVALCANTI, I. F.; FERREIRA, N. J.; SILVA, M. G. A. J.; DIAS, M. A. F. S. **Tempo e Clima no Brasil**. São Paulo: Oficinas de Textos, 2009.

CENTRO DE PESQUISAS E RECURSOS MINERAIS (CPRM) – Serviço Geológico do Brasil. **Projeto Atlas pluviométrico do Brasil**: isoietas anuais médias: período 1977 a 2006: versão 2.0 atualizada: CPRM, 2011.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (AGRITEMPO). **Estações Meteorológicas do Estado do Pará – Município de Breves**. Disponível a partir de: <https://www.agritempo.gov.br/br/Acessos> a partir de: jan. 2025.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS (FAPESPA). **Estatística municipal de Breves**, 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo demográfico do Brasil de 2022 - Municípios do Estado do Pará (Breves), 2022**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/breves/panorama> Acesso em: 25 abr. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Banco de Dados e Informações Ambientais – Município de Breves, Pará**. Disponível em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br> Acesso em: 25 abr. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Divisão de satélite e sistemas ambientais (DSA) – **Acervo de imagens do GOES** Colorida BM, América do Sul. São José do Campos, São Paulo. Disponível em: <https://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes.formulario.logic?i=br> Acesso em: 25 abr. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. (INMET). **Normais Climatológicas do Brasil – 1991-2020**. Brasília: [s.n.], 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. (INMET). **O que é Zona de Convergência Intertropical? Entenda agora!** Disponível a partir de: <https://portal.inmet.gov.br/noticias/zona-de-convergencia-intertropical-zcit> Acesso em: 25 abr. 2025.

LOPES, A. B. **Impactos dos eventos de La Niña plurianuais da América do Sul.** 2023. 65 f. Dissertação (Mestrado em Clima e Ambiente) – Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2023.

MARENGO, J.; NOBRE, C. Clima da região amazônica. In: CAVALCANTI, I. F. A. *et al.* (Org.). **Tempo e Clima do Brasil.** São Paulo: Oficina de Textos, 2009. p. 198-212.

MIRANDA, A. C. R. **Regiões hidrologicamente homogêneas na Amazônia com base nas precipitações mensais.** f.86-97. Tese (Doutorado em Meteorologia Aplicada), - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2016.

SANT'ANNA NETO, J. L. A climatologia geográfica. In: SANT'ANNA NETO, J. L. **Clima, Sociedade e Território.** Jundiaí (SP): Paco Editorial, 2020. p. 11, 16.

OLIVEIRA, R. N. **A variabilidade da chuva na Amazônia Central: El Niño e La Niña.** 2019. 177 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019.

QUARESMA, M. N. S.; SILVA, C. N.; CRUZ, M. L. B.; SANTOS, M. R. S. Análise e a Identificação dos eventos extremos de precipitação pluvial na Ilha do Marajó, Pará. **Revista GEOAMBIENTE ON-LINE**, Jataí, GO, n. 47, 2023.

RIBEIRO, R. M. R.; VITORINO, M. I.; MOURA, M. do N. Variabilidade sazonal da Zona de Convergência Intertropical e sua influência sobre o norte da América do Sul. **Revista Brasileira de Geografia Física** v. 16, n. 5, 2023.

SANTOS, M. R. S. **O Clima e a Vulnerabilidade Socioambiental: Interações na Região Costeira da Amazônia.** 2021. 133 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2021.

SILVA, S. H.; NODA, S. N. **A Dinâmica entre as águas e terras na Amazônia e seus efeitos sobre as várzeas.** **Revista Ambiente & Água**, v. 11, n. 2, Taubaté, São Paulo, 2016.

SOUSA SILVA, I. A. **Paisagens vermelhas do Piauí: dinâmicas naturais, erosividade das chuvas e o mito da desertificação.** 2021. 505 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.

SOUZA, E. C. A. M. **Regime pluviométrico na Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema-MS no período de 1977 a 2006.** 2013. 188 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2013.

STEINKE, E. T. **Climatologia Fácil.** São Paulo: Oficina de Textos, 2012.

